

Uso de herramientas de calidad para diseñar una red de egresados

R. E. López Velasco^{1*}, W. M. Santana Carrión^{1**}, M. Moctezuma Ramos^{1***}, M. E. Gurruchaga Rodríguez², M. A. González Huerta²

¹ Alumnos de la Maestría en Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México/I.T. Orizaba, Oriente 9 No. 852, Col. Emiliano Zapata, C.P. 94320 Orizaba, Ver., México

² División de Estudios de Posgrado e Investigación, Maestría en Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México/I.T. Orizaba, Oriente 9 No. 852, Col. Emiliano Zapata, C.P. 94320 Orizaba, Ver., México

*rosael1010@hotmail.com

**maricruzmoctezuma23@gmail.com

***wmiguel.san@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

Las herramientas de calidad se han utilizado tanto para resolver problemas como para diseñar soluciones, en este trabajo, se utilizó una combinación de ellas para diseñar una red de egresados de la Maestría en Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Orizaba. La investigación inicia revisando los componentes de diferentes redes de egresados, con lo cual se obtiene un conjunto de ideas y requerimientos que se trabajan mediante diagrama de árbol, matriz de priorización, hojas de verificación, con la finalidad de lograr el diseño de la red de egresados.

Palabras clave: Red de egresados, herramientas de calidad.

Abstract

Quality tools have been used to solve problems and to design solutions too, in this work the combination that was made of them is presented to design a network of graduates of the Master in Industrial Engineering of the Technological Institute of Orizaba. The research begins by reviewing the components of different networks of graduates, with which a set of ideas and requirements is obtained that are worked on through a tree diagram, prioritization matrix, verification sheets, in order to achieve the design of the network of graduates.

Key words: Graduate network, quality tools.

Introducción

Hernández Barbosa et al. realizan un estudio en la Universidad Autónoma de Colombia, en la Maestría en Didáctica de las Ciencias, en el que indican que recoger información que permita ver el impacto de la formación en el entorno social y que ayuden a reconocer lo que se necesita actualizar en la preparación de los alumnos de una institución es el propósito de estructurar una red de egresados, para ello consideran que los datos a conseguir de los exalumnos son aquellos relacionados con el lugar de trabajo, el desarrollo profesional, los datos personales y académicos, los resultados del ejercicio académico y/o profesional y las necesidades actuales de formación. [1]

Sánchez Domínguez, realiza un estudio en la carrera de psicología de la Universidad Autónoma del Carmen, en México, en el cual indica que la información debe ser fidedigna y actualizada, y que con una red de egresados se pueden identificar las nuevas exigencias laborales, las necesidades de educación continua y la congruencia entre el programa educativo y el trabajo profesional. [2].

Aunado a lo anterior, se menciona que uno de los objetivos de una red de egresados, es conocer las nuevas tendencias del mercado, la conveniencia de los programas y currículos. [3]. En consecuencia, se dice que las redes de egresados permiten a las instituciones medir el prestigio utilizando la realidad laboral de los mismos. [4].

Un factor importante a considerar, es el tiempo transcurrido desde el egreso de la institución, por lo cual, Tirado Morueta et al., propone que se realicen preguntas que consideren las condiciones debido al tiempo de egreso, las cuales permitan conocer 4 ámbitos importantes, el primero implica conocer el grado de inserción y datos sobre las empresas del primer empleo, el segundo habla sobre el método para obtener los empleos, el tercero busca conocer el grado de satisfacción con respecto a la formación, y el cuarto, indaga las competencias que adquirieron los estudiantes. Esta investigación se llevó a cabo en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en Ecuador, en Ingeniería Industrial, Enfermería e Ingeniería en Marketing. [5].

Agostini et al. al realizar un seguimiento de residentes de medicina de la Universidad Abierta Interamericana, en Rosario, Argentina, señalan sobre el uso de las redes sociales (*Facebook*[®]) como medio para realizar la vinculación ya que permite una gestión eficiente cuando se tienen más de 100 integrantes, la manera en que se hace el contacto es invitando a los graduados de los que se tienen datos, a formar parte del grupo, esperando que estos a su vez convoquen a otros compañeros con los que tienen contacto. Con la finalidad de obtener la información, se utilizó encuesta semiestructurada considerando como factores los datos personales, académicos y laborales, para su análisis posterior. [6].

Para el diseño de la red se utilizaron las herramientas administrativas de calidad. El diagrama de árbol fue utilizado para determinar las necesidades, que la red de egresados debía satisfacer; el diagrama de matriz se utilizó para la priorización de la plataforma a utilizar, comparación de indicadores, en el detalle de las actividades a realizar en cada una de las etapas para la implementación de la red y su duración.

Metodología

Determinación de requerimientos del cliente

Se utilizó la Voz del cliente (Coordinación de la Maestría en Ingeniería Industrial) para identificar las necesidades de la Red de egresados para cubrir el punto de seguimiento a egresados por parte del CONACYT. Con la información proporcionada por el coordinador de la maestría mediante una entrevista, se elaboró el siguiente diagrama de árbol mostrado en la Figura 1, en donde se identificaron las necesidades y sub necesidades, es decir, necesidades previas para poder cumplir con las necesidades proporcionadas.

Figura 1 Diagrama de árbol para la identificación de necesidades para la red

Identificación de los elementos del sistema

Mediante una lluvia de ideas se identificaron todos los elementos requeridos para el sistema, los cuales se mencionan a continuación: nombre del egresado, periodo en el que realizó la maestría, línea de trabajo, ocupación actual, logros obtenidos, página web o plataforma en donde se almacenará, se procesará y se actualizará la información, red disponible para la interacción de egresados, docentes, alumnos en donde todos se benefician. Mediante un el uso del diagrama de elementos del sistema se visualiza la entrada, el sistema y la salida (Figura 2):

Figura 2 Diagrama de elementos del sistema

Plataforma en donde será establecida la red

Se realizó una lluvia de ideas para establecer los criterios que la plataforma debe cumplir para estructurar la Red de egresados los cuales se mencionan a continuación: un espacio virtual en donde los integrantes puedan formar parte, gestionar la plataforma sin ayuda de programadores, intercambiar ideas en la plataforma y ser notificados sobre actualizaciones en la misma. De igual forma, se realizó una lluvia de ideas para identificar las posibles plataformas que puedan ser útiles: Grupo de Facebook, Página de Facebook, Página de Fandom (antes Wiki), Página de Wix (o similar) y Blogger (antes Blogspot). Se determinó, por medio de una matriz de priorización (Tabla 1), que la formación de un grupo en Facebook es la plataforma que mejor cumple con los criterios.

Tabla 1 Matriz de priorización para selección de plataforma

Criterios para selección de la plataforma	Grupo de Facebook	Página de Facebook	Página de Fandom	Página de Wix	Blogger
Espacio virtual en donde los egresados puedan formar parte.	5	3	3	0	1
Los egresados pueden gestionar la plataforma sin ayuda de programadores.	5	5	3	2	2
Facilidad para intercambiar ideas en la plataforma.	5	4	3	2	2
Facilidad de ser notificado sobre actualizaciones en la plataforma.	5	4	2	2	2
Suma	20	16	11	6	7

Formación de grupo de trabajo o administradores de la red

Se realizará una asociación de egresados que estará conformada por una mesa directiva, en la cual los integrantes serán los responsables de elegirla. [7]

Priorización de tipos de eventos a realizar

Una de las partes que se considera primordial para lograr un vínculo entre el instituto y los egresados es la realización de los eventos, los cuales pueden tener a los graduados como clientes o como actores. En el primer caso, es de suma importancia saber sus necesidades y apoyarlas a satisfacerlas. En el segundo aspecto, que es considerarlos como actores o proveedores, es conocer si alguno de ellos está interesado en participar como ponente o impartiendo algún curso, por lo que se desarrolló la hoja de control que se muestra en la

Figura 3, que permitirá recopilar la información necesaria para analizar los eventos a realizar.

Instituto Tecnológico de Orizaba	
TecNM Instituto Tecnológico de Orizaba	
SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES	
Nombre: _____	
Líneas de trabajo:	
<input type="radio"/> Sistema de Análisis de decisiones (SAD)	
<input type="radio"/> Sistemas de mejoramiento empresarial (SME)	
<input type="radio"/> Manufactura	
<input type="radio"/> Calidad	
Generación: _____ a _____	
Mes y año de inicio Mes y año de finalización	
Ocupación actual: _____	
Empresa: _____	
SECCIÓN II. CUESTIONARIO	
1. ¿Por favor seleccione el tipo de evento que le agrada más?	<input type="checkbox"/> Conferencias <input type="checkbox"/> Cursos <input type="checkbox"/> Talleres <input type="checkbox"/> Seminarios <input type="checkbox"/> Simposios <input type="checkbox"/> Congreso <input type="checkbox"/> Diplomado
2. ¿Que temas le interesa que se estudien?	_____
3. ¿Recomendaría algún maestro para impartir esos temas?	_____
3. ¿Estaría interesado en participar como ponente o en impartir algún curso?	_____
4. ¿Que temas podría impartir?	_____

Figura 3 Captura de pantalla de la hoja de recolección de datos para la priorización de eventos

Formato para sugerencias y áreas de oportunidad en los planes de estudio.

Actualizar los planes de estudio para satisfacer la demanda del sector laboral es una necesidad, por lo que la retroalimentación que realicen los egresados en este punto será uno de los principales beneficios que se obtengan. En la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**, se muestra la hoja de recolección de datos que coadyuvará a cubrirla, se puede notar que se solicitan los datos personales, sugerencias de mejora con respecto al proceso administrativo, a las materias y a las áreas involucradas en el proceso educativo.

Tecnológico de Orizaba			
SECCIÓN I. DATOS PERSONALES			
Nombre	_____		Lineas de trabajo
Generación	Mes y Año de inicio	Mes y año de finalización	<input type="radio"/> Sistemas de Análisis de Decisiones (SAD) <input type="radio"/> Sistemas de Mejoramiento Empresarial (SME)
Ocupación actual	_____	Empresa	Manufactura Calidad
SECCIÓN II. SUGERENCIAS PROCESO ADMINISTRATIVO			
¿Qué le gustaba?	¿Qué no le gustaba?	¿Cómo sugiere que se mejore?	
SECCIÓN III. SUGERENCIAS ACADÉMICAS			
Materias Obligatorias	¿Qué le gustaba?	¿Qué no le gustaba?	¿Cómo sugiere que se mejore?
Estadística Investigación de Operaciones Análisis Económico Administración de la Producción y la Seminario I Seminario II			
Materias Optativas	¿Qué le gustaba?	¿Qué no le gustaba?	¿Cómo sugiere que se mejore?
Manufactura Integrada por comp Planificación y Control de Sistem Diseño y manufactura Asistida p Sistema de análisis de decisiones Temas Selectos de Análisis de De Sistema de Análisis de Objetivos			
SECCIÓN IV. Marque la casilla donde cree hay oportunidad de mejora			
TEMA	<input type="checkbox"/>		
Materias impartidas			
Temario (Temas a tratar por materia)			
Institución (Aulas, mobiliario, herramientas visuales, etc.)			
Actividades extraescolares (Conferencias, cursos, capacitaciones, etc.)			
Programa de Propedéutico			
Investigaciones y proyectos de tesis			

Figura 4 Hoja de recolección de datos para detectar áreas de oportunidad en el plan de estudios.

Resultados

Propuesta de actividades para la creación de la red de egresados

En la Figura 5 se presenta el listado de actividades propuesto y el tiempo considerado para su realización. Como primer punto, es la formación de la asociación de egresados y graduados, el

realizar este paso garantiza que se está considerando los recursos de tiempo y personal para la realización de la actividad.

Actividad	Meses											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Formación de la asociación de egresados graduados												
Designación de los integrantes	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Figura 5 Matriz de actividades y duración de la etapa 1

La etapa 2, es la creación de la red social (Figura 6). En esta etapa es indispensable contar con la información de los egresados para poder compartirlas el enlace y puedan unirse al grupo. La ventaja que se ha visto de esta plataforma es que las invitaciones se hacen en cadena, es decir se invita a una persona y esta invita a más personas para unirse. La principal función de Facebook será crear el vínculo entre la institución y los ex alumnos mediante el intercambio de información. Sin embargo, se requerirán, del uso adicional de herramientas como una plataforma tecnológica en donde se realizarán las encuestas y a su vez se obtendrá un análisis descriptivo de la situación.

Actividad	Meses											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Creación de una red social de egresados												
Designación del responsable de la plataforma virtual	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Creación de un grupo en Facebook	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Listado de egresados	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Envío de suscripción para unirse al grupo	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Diseño de encuesta de seguimiento para egresados	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Colocar encuesta en google drive	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Publicación en la plataforma del enlace la encuesta	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Figura 6 Matriz de actividades y duración de la etapa 2

La tercera etapa es el seguimiento permanente, en donde se realizará un análisis más detallado.

Actividad	Meses											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Seguimiento permanente de egresados												
Aplicación de encuesta a egresados y graduados												
Análisis de la información obtenida de la encuesta												
Informe de resultados												
Consolidado de base de datos a egresados												
Monitoreo de indicadores												
Informe y evaluación del plan de seguimiento												

Figura 7 Matriz de actividades y duración de la etapa 3

Trabajo a futuro

Utilizando las herramientas de calidad, se logró realizar una propuesta para implementar una red de egresados. Resta trabajar en cada una de las etapas propuestas, así como la evaluación continua del plan de seguimiento.

La red funcionará y se trabajará considerando la delegación y distribución de tareas y responsables, siendo la cooperación y participación de los involucrados, así como el análisis y la interpretación de resultados, los puntos básicos para mejorar continuamente el programa de estudios. [5].

Conclusiones

Con el uso y aplicación de las herramientas, se analizaron las necesidades del cliente, se definió la mejor plataforma para la red y se generaron hojas de recolección de datos que permitirán: obtener información, priorizar eventos, mejorar los planes de estudios y por último identificar las exigencias laborales que plantea la nueva realidad económica de la región.

Las herramientas permitirán que se realice un análisis desde la visión de los egresados, con respecto a la congruencia de los contenidos temáticos con las exigencias profesionales, de igual manera, permiten conocer las necesidades de capacitación y educación continua que demanda el contexto laboral y obtener información de los egresados con la finalidad de proveer herramientas y actividades a los nuevos profesionales.

Referencias

[1] R. Hernández Barbosa, C. P. Orjuela, J. Cabrera Paz y L. M. Cabrera González, «Sistematización trabajos de grado: propuesta investigativa para la reconstrucción de

- rutas de conocimiento,» *Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación"*, pp. 1-20, 2015.
- [2] J. P. Sánchez Domínguez, «Elaboración de un programa de Seguimiento de Egresados para licenciatura,» *Revista Iberoamericana de las Ciencias Sociales y Humanísticas*, 2017.
- [3] G. M. Aldana de Becerra, F. A. Morales González, J. E. Aldana Reyes y S. C. F. Javier, «Seguimiento a egresados. Su importancia para las instituciones de educación superior,» *Teoría y Praxis investigativa*, pp. 61-65, 2008.
- [4] A. Ruffinelli, «Círculo de segmentación del sistema educativo chileno: destino laboral de egresados de Pedagogía en educación básica,» *Calidad educativa*, pp. 20-44, 2009.
- [5] R. Tirado Morueta, R. Tejeda y G. Cedeño, «Implementación institucional de un modelo cooperativo para el seguimiento a graduados en Ecuador,» *Revista de la educación superior*, 2015.
- [6] M. Agostini, M. Trapé, G. Spretz, L. París y G. Weisburd, «Vinculación sustentable con los graduados a través de una red social y alcance de ésta,» *FEM: Revista de la Fundación Educación Médica*, pp. 219-223, 2013.
- [7] O. O. Sandoval González, *Estatuto Orgánico para la Asociación de Egresados de los programas de posgrado del TecNM-ITOrizaba*, TecNM, 2020.